

Nachhaltigkeit von swissuniversities P-2/P-5 geförderten Projekten: Problematik und Lösungsansätze am Beispiel der Projekte des Konsortiums der Schweizer Hochschulbibliotheken

Sabine Friedlein

Einleitung

Die Rektorenkonferenz der Schweizerischen Hochschulen ist das gemeinsame Organ von Bund und Kantonen für die Zusammenarbeit der universitären Hochschulen, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen. Seit dem 1. Januar 2015 – mit Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (HFKG)) – schlägt sie als «swissuniversities» hochschulstrategische Programme und Projekte vor und beantragt beim Schweizerischen Hochschulrat der Schweizerischen Hochschulkonferenz SHK¹ die Finanzierung mittels projektgebundenen Beiträgen des Bundes (gemäss Art. 59 HFKG).

Es handelt sich somit um mit Steuergeldern finanzierte Projekte mit Relevanz für die gesamte Schweizer Hochschullandschaft. Aus diesem Grund ist eine Auseinandersetzung mit der Frage, wie befristet finanzierte Projekte zu langfristig funktionierenden national organisierten und bereitgestellten Services verstetigt werden können, eminent wichtig. Der vorliegende Beitrag möchte der Frage am Beispiel des Konsortiums der Schweizer Hochschulbibliotheken (nachfolgend Konsortium) nachgehen, Problematiken in Bezug auf Nachhaltigkeit aufzeigen und Lösungsansätze entwickeln. Es werden zwei Projekte behandelt, welche das Konsortium im Rahmen des Programms P-2 «Wissenschaftliche Information: Zugang, Verarbeitung und Speicherung» (2013-2016) und dessen Fortsetzung als

¹ Seit 1. Januar 2015; von 2001 bis 2014 Schweizerische Universitätskonferenz SUK.

P-5 mit identischem Titel (2017-2020) durchgeführt hat: «Nationallizenzen» (2015-2017) und «Fachstelle Neue Publikations- und Lizenzmodelle/Open Access» (2017-2020).

Die Autorin stützt sich als Grundlagendokumente für diesen Beitrag im Wesentlichen auf Strategiepapiere, Projektberichte, eine Analyse des nationalen Förderprogramms, und auf die folgende Definition von Nachhaltigkeit:

«Als nachhaltig wird ein Projekt bezeichnet, wenn es gute Qualität und Wirkung aufweist und über das Projektende hinaus einen dauerhaften Nutzen bietet. Ausserdem ist zur Sicherung der Dauerhaftigkeit die Intervention organisatorisch, strategisch und finanziell in der Trägerorganisation verankert und verfügt ausserdem über das Potenzial, erfolgreich auf andere Kontexte transferiert zu werden.»²

Aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Arbeit und des Schwerpunkts auf das Konsortium ist das Ziel weniger die gründliche Analyse des nationalen Programms in Bezug auf Nachhaltigkeit, sondern vielmehr die Diskussion von Faktoren, welche eine Nachhaltigkeit der P-2/P-5 geförderten Projekte begünstigen können.

Zum Nachhaltigkeitsbegriff

Pragmatisch beschreibt das von der Rektorenkonferenz herausgegebene «White Paper»³ für das P-2/P-5 Programm Nachhaltigkeit im Sinne von «fortdauernd», ebenso die daraus abgeleitete Nationale Strategie⁴ und der von der SHK herausgegebene Projektantrag zum Programm 2017-2020⁵. Zum einen spricht das

² Nach Keller, Alice (2017). Nationale Förderprogramme: eine Analyse der Nachhaltigkeit von Bibliotheksprojekten. Bern. S. 22. Auch zitiert in: Keller, Alice (2018). Ein Ausblick zur Nachhaltigkeit und Erneuerungspotenzial an Schweizer Bibliotheken. In: Keller, Alice; Uhl, Susanne, Hrsg., Bibliotheken der Schweiz: Innovation durch Kooperation. Boston: Walter de Gruyter. S. 494. Verfügbar unter <https://doi.org/10.1515/9783110553796-001>.

³ Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (2014). White Paper for a Swiss Information Provisioning and Processing Infrastructure (https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Organisation/SUK-P/SUK_P-2/WhitePaper_V1.1-DE.pdf). Alle Links in diesem Beitrag wurden am 14.08.2020 überprüft.

⁴ Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (2014). Bündelung der Kräfte in der wissenschaftlichen Information: Nationale Strategie» (https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Organisation/SUK-P/SUK_P-2/SUK_P-2_NationaleStrategie_20140403_DE.pdf).

⁵ Schweizerische Hochschulkonferenz (2016). Projektgebundene Beiträge 2017-2020 nach HFKG: Projektantrag (https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Pgb_17-20/PA_05_Wissenschaftliche_Information.pdf).

White Paper von der zentralen Bedeutung der Nachhaltigkeit der Services⁶, und der Nachhaltigkeit über die Programmdauer hinaus als eines der Auswahlkriterien für Projekte⁷. Zudem geht es auf finanzielle Aspekte und eine gesamtschweizerische Ausrichtung ein, indem es das Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (HFKG) zitiert.⁸ An einer anderen Stelle nennt es den nachhaltigen nationalen Nutzen als zentrales Kriterium für die Bewilligung von Projekten, sowie eine nachhaltige Finanzierbarkeit, welche mittels einer «genügend breiten Kundenbasis» hergestellt werden solle.⁹ Der Projektantrag¹⁰ unterscheidet zwischen der «inhaltlichen» Nachhaltigkeit der Services (Betrieb nach Projektende) und der «organisatorischen» Nachhaltigkeit in Form einer nationalen Organisation (Trägerschaft durch Institutionen). Im Folgenden sollen die qualitativen, zeitlichen, organisatorischen und räumlichen Kriterien gemäss diesen Vorgaben und der oben genannten Definition auf die Problematik angewendet werden.

Eine nationale Organisationsform nach Projektende?

Bereits bei der Projekteingabe müssen die Antragsteller auf die «organisatorische» Nachhaltigkeit ihrer Projekte eingehen¹¹. Zahlreiche Projekte werden als Kooperationen mehrerer Partner durchgeführt, z.B. SONAR¹², DLCM¹³ oder swissbib¹⁴. In welcher Organisationsform ein Projekt nach Ende der Förderperiode als nationaler Service verstetigt werden kann, kann die Partner dennoch vor Probleme stellen. Für SONAR wurde ein Konsortium aus vier Institutionen

⁶ Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (2014). White Paper for a Swiss Information Provisioning and Processing Infrastructure. S. 6 (https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Organisation/SUK-P/SUK_P-2/WhitePaper_V1.1-DE.pdf).

⁷ Ebd. S. 7.

⁸ Angesprochen wird die «gesamtschweizerische hochschulpolitische Koordination» (Art. 1 Abs. 2 Bst. a), die «Aufgabenteilung in besonders kostenintensiven Bereichen» (Art. 1 Abs. 2 Bst. d), und die Finanzhilfen des Bundes (50 Prozent des Betriebsaufwandes) an Infrastruktureinrichtungen, die Aufgaben von gesamtschweizerischer Bedeutung erfüllen (Art. 47, Abs. 3). Ab 1. Januar 2015 mit Inkrafttreten des neuen HFKG ist die rechtliche Basis für die Vergabe von projektgebundenen Beiträgen der Art. 59 HFKG.

⁹ Vgl. White Paper (wie Anm. 6), S. 58.

¹⁰ Vgl. Projektgebundene Beiträge 2017-2020 nach HFKG (wie Anm. 5), S. 24-26.

¹¹ Ebd.

¹² Vgl. Projektseite «Sonar» <https://sonar.ch>.

¹³ Vgl. Projektseite «DLCM» <https://www.dlcm.ch>.

¹⁴ Vgl. Projektseite «swissbib» <https://www.swissbib.ch>.

gegründet¹⁵, DLCM wird unter der Führung der Université de Genève als Partnerprojekt durchgeführt¹⁶, swissbib ist der Universitätsbibliothek Basel angegliedert. Der SONAR Service soll künftig von RERO¹⁷ bereitgestellt werden¹⁸, für DLCM ist auf der Projektseite noch nicht einsehbar, in welcher Form die Partnerschaft nach Projektende fortgeführt werden soll, swissbib wird hingegen im Jahr 2020 eingestellt,¹⁹ da die Metakatalogsdienste von Swiss Library Service Platform (SLSP) übernommen werden, swissbib dauerhaft auf Bundesmittel angewiesen und eine Verstetigung ohne diese Mittel nicht möglich war²⁰. Im Vergleich zu den genannten Projekten war die Bildung einer eigenen Organisationsform des Konsortiums zentrales Element des mit Bundesmitteln geförderten Projekts «Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken» (2000-2005), als nationale Initiative²¹ für alle kantonalen Universitäten, den ETH-Bereich, die Fachhochschulen und die Schweizer Nationalbibliothek²². Inzwischen umfasst das Konsortium 55

¹⁵ Die vier Konsortialpartner sind: RERO, HES-SO / HEG Genève; FH Graubünden / SII; USI. Vgl. Projektseite <https://sonar.ch/project>.

¹⁶ Die Partner sind: EPFL, ETHZ, HES-SO, SWITCH, Universität Basel, Université de Genève, Université de Lausanne, Universität Zürich, SNF, ZHAW. Vgl. Projektseite <https://www.dlcm.ch/about-us/partners> und DLCM Phase 2 (181-011) : Data Life-Cycle Management: Phase 2 https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Organisation/SUK-P/SUK_P-2/181-011_DLCM-Phase2_Abstract_21.02.17.pdf.

¹⁷ REseau ROmand RERO ist der Verbund der Westschweizer Bibliotheken.

¹⁸ Siehe Institutional Repository as a Service, by RERO: variants and scope. Blog vom 3.7.2020 https://sonar.ch/post/iraas_service/. Die Übernahme der Bibliothekskatalogs-Funktionen von RERO durch SLSP scheint auf das Projekt SONAR keine Auswirkungen zu haben.

¹⁹ Die Zukunft des Schweizer Metakatalogs swissbib / Le futur du métacatalogue swissbib. Mitteilung vom 22. Januar 2020 <https://swissbib.blogspot.com/2020/01/die-zukunft-des-schweizer-metakatalogs.html>.

²⁰ «Swissbib signalisierte bereits für das Übergangsjahr 2012 eine andauernde Abhängigkeit von Drittmitteln: «Eine Finanzierung durch Bundesmittel ist für den Erhalt von swissbib unerlässlich.» Gemäss Interviewpartner waren die Projektmitarbeitenden voll beschäftigt mit den technischen Entwicklungen und hatten nie Zeit für übergeordnete organisatorische Aufgaben. Es gab keine Kapazitäten für den Aufbau einer Organisation, aber auch keinen «Druck von oben oder ausen».» Keller, Alice. Keller, Alice (2017). Nationale Förderprogramme: eine Analyse der Nachhaltigkeit von Bibliotheksprojekten. Bern. S. 14.

²¹ Vgl. Neubauer, Wolfram; Pigué, Arlette (2001). The long road to becoming a "Consortium of Swiss University Libraries". LIBER Quarterly 11(1). Verfügbar unter <http://doi.org/10.18352/lq.7634>.

²² Vgl. Keller, Alice (2018). Nationale Förderprogramme und -strukturen in der Schweiz. In: Keller, Alice; Uhl, Susanne, Hrsg., Bibliotheken der Schweiz: Innovation durch Kooperation. Boston: Walter de Gruyter. S. 60 ff. Verfügbar unter <https://doi.org/10.1515/9783110553796-001>.

teilnehmende Bibliotheken²³. In einer föderal geprägten Hochschulumgebung wie der Schweiz war die Gründung des Konsortiums und der zugehörigen Geschäftsstelle ein klares Statement der unabhängigen Institutionen für eine gemeinsame Organisation. Der Erfolg der nationalen Instanz erklärt sich aus der grundsätzlichen Absichtserklärung bzw. Selbstverpflichtung aller teilnehmenden Institutionen, den Service nutzen zu wollen.

Das Konsortium wurde zum 1. Januar 2020 in seiner bestehenden Form einer einfachen Gesellschaft gemäss Art. 530 OR als eigene Organisationsform an die Swiss Library Service Platform AG (nachfolgend SLSP) angegliedert²⁴ und die operative Leitung der Geschäftsstelle Teil der Geschäftsleitung von SLSP. Swiss Library Network for Education and Research (SLiNER)²⁵ hat zum 1. Januar 2020 von KUB die Rolle des Auftraggebers übernommen und den Lenkungsausschuss für die strategische Weiterentwicklung gebildet, siehe die folgende Abbildung.

Abb. 1 Organisationsstruktur Konsortium 2020²⁶

²³ Vgl. Ball, Rafael; Boutsiouci, Pascalina (2019). Literaturversorgung, Collection Management und das Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken. In: Keller, Alice; Uhl, Susanne, Hrsg., Bibliotheken der Schweiz: Innovation durch Kooperation. Boston: Walter de Gruyter. S. 152. Verfügbar unter <https://doi.org/10.1515/9783110553796-007>

²⁴ Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken zu SLSP. Mitteilung vom 29. November 2019 (<https://slsp.ch/de/news/konsortium-der-schweizer-hochschulbibliotheken-zu-slsp>).

²⁵ Vgl. Swiss Library Network for Education and Research <https://www.swissuniversities.ch/organisation/gremien/netzwerke-und-vertretungen/swiss-library-network-for-education-and-research>.

²⁶ Quelle: Marty, Thomas (2019). Konsortialvertrag 2020. Dokument liegt intern vor.

Der aktualisierte Konsortialvertrag mit den Mitgliedern und der Vertrag für Konsortialkunden regeln als Grundlagendokumente die Beziehung von Konsortium und Mitglieder/ Konsortialkunden bis Ende 2023.

Die komplexen vertraglich-rechtlichen Details für eine vollständige Integration des Konsortiums in SLSP sind jedoch noch nicht abschliessend geklärt und zeigen, wie schwierig es letztendlich ist, ein Projekt rechtlich einwandfrei in nationale Organisationsstrukturen zu verankern, selbst wenn es sich um ein erfolgreiches Geschäftsmodell handelt und nicht in Frage gestellt werden kann, dass Konsortialdienste als Erweiterung des Service optimal in die Gesamtstrategie von SLSP passen.

Wie finanziert sich das Projekt weiter?

Eine Forderung des Programms lautet, dass den akademischen Einrichtungen die Entscheidung vorbehalten sein soll, die durch die Projekte initiierten Dienste zu nutzen²⁷. Um dennoch Planungssicherheit herzustellen, müssen die projekt-durchführenden Institutionen eine Lösung zur Folgefinanzierung finden.

Zum Erfolg des Konsortiums trägt wie oben geschildert bei, dass sich bereits vor Erbringung der Serviceleistung eine kritische Masse an Bibliotheken mittels Verpflichtungserklärung dazu bekennt, dem Konsortium als Mitglieder oder Kunden beizutreten. Nach einer sechsjährigen Phase der Anschubfinanzierung trägt sich das Konsortium und die für die Koordination und Durchführung eingerichtete Geschäftsstelle seit 2006 selbst aus den Servicegebühren, die es den teilnehmenden Institutionen²⁸ anteilig für die Lizenzbeschaffung jährlich in Rechnung stellt. Die Geschäftsstelle administriert seit Projektende auch die Fortführung der Nationallizenzen und hat den finanziellen, technischen und administrativen Folgeaufwand für sich und die beteiligten Partner definiert. Durch die Anbindung der Nationallizenzen an die Fortführung der laufenden Konsortiallizenzen ist die kostenlose Freischaltung weiterer Jahrgänge ein Bestandteil der regulären konsortialen Verhandlungen mit den entsprechenden Verlagen.

²⁷ Vgl. White Paper (wie Anm. 6), S. 7.

²⁸ Vgl. Mitglieder & Kunden <https://consortium.ch/partner/>.

Zwar wird eine Verstetigung der Fachstelle Neue Publikations- und Lizenzmodelle/Open Access über das Projektende Jahr 2020²⁹ hinaus nach dem aktuellen Stand des Wissens nicht möglich sein, da die Finanzierung dieser Stelle nicht im Konsortiums-Budget vorgesehen ist. Das erworbene Fachwissen, die Standards, Workflows und Vernetzungen werden jedoch von der etablierten Struktur der Geschäftsstelle kontinuierlich übernommen.

Wie bleibt das nationale Projekt langfristig relevant?

Als Erwerbsgemeinschaft für e-Ressourcen³⁰ verhandelt die Geschäftsstelle des Konsortiums im Auftrag seiner Konsortialpartner Lizenzvereinbarungen und Käufe mit kommerziellen Verlagen. Die Versorgung der Einrichtungen mit Informationsressourcen der jeweiligen Fach- und Forschungsrichtungen ist eine Kernaufgabe der Bibliotheken. Den Partnerinstitutionen stehen für die Durchführung dieses Kerngeschäfts unter anderem in Form des Erwerbs von e-Ressourcen stabile Budgets zur Verfügung.

Das Konsortium unterstützt also die Bibliotheken bei der Durchführung einer ihrer Kernaufgaben und schafft einen Mehrwert, indem es vorteilhafte Vertragsbedingungen und Konditionen aushandelt, den administrativen Aufwand durch zentrale Kommunikation, Verhandlung, Offertenerstellung und Dokumentation bei den jeweiligen Einrichtungen reduziert. Die Institutionen profitieren dank der gebündelten Marktmacht von grösseren Rabatten und können ihre Budgets für e-Ressourcen optimal ausschöpfen.

Durch Kooperationen für Weiterentwicklungen sorgen?

Ein zentrales Element für die Nachhaltigkeitspotenz ist der überinstitutionelle Austausch, beziehungsweise die gemeinsame Durchführung und Koordination der Geschäfte auf nationaler Ebene. Durch Kooperation und

²⁹ Für die Finanzierung bis Ende 2020 brachte das Konsortium 73% Eigenmittel auf. Das Protokoll zur Sitzung des Lenkungsausschusses vom 4. November 2019 liegt intern vor.

³⁰ Boutsiouci, Pascalia; Felder, Fabian (2017). Gemeinsam grösser sein: das Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken. In: *arbido* 2017(4) (<https://arbido.ch/de/ausgaben-artikel/2017/zusammenarbeit/gemeinsam-grösser-sein-das-konsortium-der-schweizer-hochschulbibliotheken>).

Mitgestaltungsmöglichkeit am Puls der Institutionen erhöht sich die Akzeptanz an den erarbeiteten Lösungen. Seit 2013 koordiniert und moderiert die Geschäftsstelle des Konsortiums eine Arbeitsgruppe Lizenzen³¹, in der kompetente Fachpersonen aus den jeweiligen Institutionen seitdem anspruchsvolle Verhandlungen mitdiskutieren, Lösungsmöglichkeiten und Verhandlungspositionen erarbeiten und durch ihren Input essenziell zum Erfolg beitragen. Für die Priorisierung, Auswahl und Verhandlung der Nationallizenzen war diese Kooperation auf hohem fachlichem Niveau ein grosser Erfolgsfaktor. Diese Kooperationsarbeit nimmt viel Zeit in Anspruch, sorgt jedoch für Akzeptanz und eine wachsende Maturität des Service.

Das Projekt zum Erwerb von Nationallizenzen in Form von e-Archiven (2015-2017) bildete in diesem Sinne einen Prüfstein für die qualitative Weiterentwicklung bzw. den Grad der Maturität des Konsortiums seit dessen Gründung.³² Im Jahr 2015 berücksichtigte das Projekt Nationallizenzen komplexe Anforderungen, wie die Angliederung an die laufenden Lizenzen, eine Green Open Access Komponente, die Ausweitung des Nutzerkreises auf Privatanutzer, einen Authentifizierungsprozess für Privatanutzer über SWITCH edu-ID, und Metadatenmanagement mit swissbib.

Das Projekt Nationallizenzen öffnete den Weg für das Konsortium für eine verstärkte Kooperation mit Partnern wie SWITCH und swissbib. Die Kooperation mit swissbib endet 2020, da die Dienste im Zuge der Inbetriebnahme des nationalen Discovery-Services von SLSP eingestellt werden³³. Um den nachhaltigen Zugriff auf die Inhalte sicherzustellen, hat die Geschäftsstelle des Konsortiums mit SLSP die Implementierung der Nationallizenzen im SLSP-Discovery vereinbart.

³¹ Vgl. Boutsiouci, Pascalina (2014). Jahresbericht 2013. S. 3 (https://consortium.ch/wp-live/wp-content/uploads/2015/05/Jahresbericht_CSAL_2013_Web_D1.pdf).

³² Anfangs bestand das im Konsortium verhandelte Produkt-Portfolio aus verhältnismässig einfach zu verhandelnden Datenbanken, da der Zugriff auf die Inhalte im Vordergrund stand, Vgl. The long road to becoming a "Consortium of Swiss University Libraries" (wie Anm. 21), S. 93.

³³ Die Zukunft des Schweizer Metakatalogs swissbib / Le futur du métacatalogue swissbib. Mitteilung vom 22. Januar 2020 (<https://swissbib.blogspot.com/2020/01/die-zukunft-des-schweizer-metakatalogs.html>).

Als Konsequenz aus der intensivierten Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Open Access im Kontext der Nationallizenzen und der gewachsenen Anforderung der nationalen und internationalen Open-Access-Bewegungen, reichte das Konsortium einen Förderantrag für die Fachstelle «Neue Publikations- und Lizenzmodelle/Open Access» (2017-2020) ein, welchem stattgegeben wurde³⁴. Aufgabe der Stelle ist der Aufbau von Fachwissen, die Mitwirkung bei der Erarbeitung neuer Strategien und Konzepte zu Open Access und anderen wissenschaftlichen Publikationsmodellen³⁵, die Mitgestaltung des Wandels hin zu Open Access, und die Vernetzung mit diversen Arbeitsgruppen und Gremien im Einklang mit der nationalen Open-Access-Strategie von swissuniversities.³⁶ Zur Gewährung der Nachhaltigkeit sorgt die Geschäftsstelle bis spätestens Ende 2020 für die Überführung des komplexen Fachwissens, der erarbeiteten Standards und der entsprechenden Abläufe in den laufenden Betrieb. Der Prozess ist bereits im Gange. Die Geschäftsstelle hat inzwischen weitere Read & Publish Verhandlungen mit weiteren Verlagen abgeschlossen, die die Anforderungen des Open Access Aktionsplans erfüllen, und wird über 2021 weiterhin das Netzwerk nutzen, das durch die Fachstelle aufgebaut und gepflegt wurde.

Schluss und Ausblick

Wie oben dargestellt können die Entwicklung einer tragenden dauerhaften Organisationsform, einer strategischen und finanziellen Planung im Vorfeld des Projekts bzw. die Nutzung einer bereits bestehenden passenden nationalen Trägerorganisation Faktoren sein, welche die Nachhaltigkeit der Projekte unterstützen. Projekte scheinen dann besonders nachhaltige Qualität und Wirkung zu entfalten, je mehr sich der Service als Kernaufgabe bereits bei den jeweiligen Einrichtungen finanziell und als wirkungsvoll etabliert bzw. institutionalisiert hat und der Service auf nationaler Ebene einen Mehrwert darstellt.

³⁴ Vgl. Gemeinsam grösser sein (wie Anm. 30).

³⁵ Zum Beispiel die Nationale Open-Access-Strategie für die Schweiz, verabschiedet am 8. Februar 2018. Verfügbar unter https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Open_Access/Plan_d_action-d.pdf (letzter Besuch am 2.8.2020)

³⁶ Vgl. Gemeinsam grösser sein (wie Anm. 30).

Indem sich die neue nationale Strategie und das Förderprogramm P-5 auf Open Science (2021-2024) ausrichten,³⁷ wagen sich swissuniversities und die Hochschuleinrichtung in neue national zu koordinierenden Bereiche vor. Um die nachhaltige Verpflichtung zu Open Sciences zu erreichen, bleibt die Übernahme hochschulpolitischer Verantwortung und Führung durch swissuniversities und die beteiligten Einrichtungen unerlässlich. Die Formung eines national und international vernetzten Konsortiums Open Science könnte eine geeignete Lösung sein. SLiNER bzw. swissuniversities geben den nationalen Auftrag, die die Hochschulinstitutionen mandatieren das Konsortium Open Access³⁸. Nach Ansicht der Autorin sollte, um die Nachhaltigkeit der Projekte aus dem P-5 Programm zu garantieren, statt eines inzwischen sistierten COSI Coordination Office for Scientific Information³⁹ vielmehr strategische Interessengemeinschaften bzw. auf nationaler Ebene agierende Konsortien verstärkt gebildet werden, die stark in der Wissenschafts- und Hochschulcommunity verwurzelt sind und von der Community of practice fachlich und strategisch unterstützt, von intensiven kooperativen Diskussionen in Expertengruppen begleitet und von Entscheidungen durch hochschulpolitische Gremien gestützt werden.

In enger Kooperation mit den Schweizer Hochschulinstitutionen, technischen Partnern, der fachlichen und der wissenschaftlichen Community of practice können sich Projekte innerhalb dieser Konsortien oder bei SLSP oder SWITCH versterigen und sich zudem projektbasierte Weiterentwicklungen aufbauen.

³⁷ Vgl. Nationale Organisation <https://www.swissuniversities.ch/themen/digitalisierung/p-5-wissenschaftliche-information/nationale-organisation>.

³⁸ Vgl. Schneider, Gabi (2019). Governance des Aktionsplans Open Access: Programm «Wissenschaftliche Information: Zugang, Verarbeitung und Speicherung» (P-5). S. 4 (https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Organisation/SUK-P/SUK_P-2/AktionsplanOA_Governance_DE.pdf).

³⁹ Vgl. Nationale Organisation (wie Anm. 37). Siehe auch: White Paper (wie Anm. 6), S. 6. Siehe auch: Frey, Jeanette; Esposito, P. (2019). Schweizer Hochschulen vor den neuen Herausforderungen der digitalen wissenschaftlichen Information: das Projekt COSI (Coordination Office for Scientific Information). ABI Technik, 39(3). Preprint verfügbar unter https://serval.unil.ch/en/notice/serval:BIB_4866E95D28E5.